

O‘SMIRLARNI AXBOROT PSIXOLOGIK XAVFSIZLIK XURUJLARIDAN
HIMOYA QILISHNING IJTIMOY-PSIXOLOGIK OMILLARI

Ismoilov Voxid Zoxid o‘g‘li

Qarshi davlat universiteti talabasi

vohidbekismoilov85@gmail.com

+998939691098

Annotatsiya: Mazkur maqolada o‘smirlarni axborot psixologik xavfsizlik xurujlaridan himoya qilishning ijtimoiy-psixologik omillari, XXI asr sivilizatsiyasi axborot huruji, aynan internetning yoshlar psixologiyasiga ta’sir etish omillarining tahliliy jihatlariga alohida e’tibor qaratilgan.

Kalit so‘zlar: Axborot, axborot huruji, internet ta’siri, axborot texnologiyalari, axborot xavfsizlik, shaxs ximoyalanihi.

Аннотация: В данной статье основное внимание уделяется социально-психологическим факторам защиты подростков от информационных атак психологической безопасности, информационной атаки цивилизации XXI века, аналитическим аспектам влияния сети Интернет на психологию молодежи.

Ключевые слова: информация, информационная атака, интернет-воздействие, информационные технологии, информационная безопасность, личная защита.

Annotation: This article focuses on the socio-psychological factors of protecting adolescents from information attacks of psychological security, information attack of the civilization of the XXI century, analytical aspects of the influence of the Internet on the psychology of youth

Key words: information, information attack, Internet impact, information technology, information security, personal protection.

Mamlakatimizda axboriy industriyani telekommunikatsion vositalar bilan ta’minlash, sohada zamonaviy axborot texnologiyalaridan keng foydalanish, ochiq

axborot tizimlarini tubdan takomillashtirish, jamiyat hayotini boshqarishda bunyodkor axborot mahsulotlarini tayyorlash sifati va darajasini muntazam oshirib borishning huquqiy-meyoriy asoslari yaratildi va moddiy-texnik bazasi kengaytirildi. O‘zbekiston Respublikasini yanada rivojlantirish bo‘yicha Harakatlar strategiyasida “axborot xavfsizligini ta’minlash va axborotni himoya qilish tizimini takomillashtirish, axborot sohasidagi tahdidlarga o‘z vaqtida va munosib qarshilik ko‘rsatish tizimini joriy etish” ustuvor yo‘nalishlardan biri sifatida belgilandi. Natijada voyaga yetmaganlarni axborot-psixologik xavfsizligini ta’minlashda zarur bo‘ladigan shaxs xususiyatlarini qaror toptirish jarayonining sifat bosqichi rivojlangan xorijiy mamlakatlardagi ilg‘or korreksion dasturlarni milliy qadriyatlarga uyg‘unlashtirgan holda modifikatsiyalash, bolalarni ularning sog‘lig‘iga zarar yetkazuvchi axborotdan himoya qilish bilan psixologik xizmatlarni tashkil qilishni optimallashtirish sharoitlari rivojlanadi.

Axborot xavfsizligi – aslida jamiyatning obyektiv, xolis, haqqoniy axborot manbaiga ega bo‘lishi uchun yaratilayotgan shart-sharoitlarni nazarda tutadi. Albatta, bunga mustaqil axborot vositalari orqali aholiga yetib keladigan ma’lumotlar oqimi ham kiradi. Bu vositalar aynan mustaqil bo‘lganliklari uchun ham birinchi navbatda moliyaviy, qolaversa, siyosiy va boshqa tomonlardan hech bir siyosiy kuch, alohida davlat yoki ijtimoiy qatlamning manfaatlariga xizmat qilmasliklari kerak. Chunki mustaqil OAV aslida odamlarda sodir bo‘layotgan turfa xil jarayonlarga nisbatan xolis fikrning shakllanishiga imkon berishi lozim. Lekin amaliyotda ming afsuski, har doim ham shunday bo‘lavermaydi va jamiyat o‘z a‘zolarini, ayniqsa yosh avlodni turli axborot xurujlaridan himoya qilishga majbur bo‘ladi

Ma’lumki, axborot xavfsizligi fenomeni keng qamrovli tushuncha bo‘lib, uning mazmunini tahlil etish psixologiya, falsafa, sotsiologiya, siyosatshunoslik kabi fanlardagi o‘zaro aloqadorlik tamoyiliga asoslanadi. Tarixan har qanday davlatning shakllanishi va jamiyatda, siyosiy, ijtimoiy iqtisodiy manfaatlari va ularning mafkuraviy jabhada ifodalanishi bilan vujudga keladi. Zotan, ayni vaqtdan barqarorlik, rivojlanish bilan birga, muayyan xarakterdagi axborot-psixologik xavf-xatar, ma’naviy tahdidlar ham paydo bo‘ladi. Ularga asoslangan holda, milliy xavfsizlik konsepsiyasini

ishlab chiqish hamda amalga oshirish axborot xavfsizligini ta'minlashning muhim sharti hisoblanadi.

Axborot xavfsizligi – aslida jamiyatning obyektiv, xolis, haqqoniy axborot manbaiga ega bo'lishi uchun yaratilayotgan shart-sharoitlarni nazarda tutadi. Albatta, bunga mustaqil axborot vositalari orqali aholiga yetib keladigan ma'lumotlar oqimi ham kiradi. Bu vositalar aynan mustaqil bo'lganliklari uchun ham birinchi navbatda moliyaviy, qolaversa, siyosiy va boshqa tomonlardan hech bir siyosiy kuch, alohida davlat yoki ijtimoiy qatlamning manfaatlariga xizmat qilmasliklari kerak. Chunki mustaqil OAV aslida odamlarda sodir bo'layotgan turfa xil jarayonlarga nisbatan xolis fikrning shakllanishiga imkon berishi lozim. Lekin amaliyotda ming afsuski, har doim ham shunday bo'lavermaydi va jamiyat o'z a'zolarini, ayniqsa yosh avlodni turli axborot xurujlaridan himoya qilishga majbur bo'ladi.

Axborot termini bugungi kunda global ahamiyat kasb etmoqda. Chunki u tafakkurimizga turli yo'nalishlarda ta'sir o'tkazuvchi, hayot va undagi minglab taqdirlarni u yoki bu tomonga burib yuboruvchi, goh salbiy, goh ijobiy mohiyat kasb etuvchi qudratli qurolga aylandi. Hozirgi vaqtda axborotlarni hosil qilish, qayta ishlash, saqlash, ko'paytirish va tarqatish alohida ilmiy soha – informatikani tashkil etadi. Umuman olganda, axborot – moddiy dunyoning organizmda yoki organizmlar jamoasida aks etgan hamda ular tomonidan atrof-muhit o'zgarishlariga moslashish uchun foydalaniladigan moddiy dunyo obyektlarining aksidir.

Ma'lumki, axborot tafakkurning mahsuli hisoblanib, aqliy faoliyat asosida mujassamlashadi. Fanda, turli sohaga talluqli bo'lganligi jihatidan axborot (masalan, maishiy, ilmiy va boshq.) sohaviy xossalarga ajratiladi. Axborot o'z maqsadiga ega bo'lib, inson faoliyatida uning tutgan o'rnini belgilab olish uchun, axborotga oid ilmiy nazariyalarning g'oyalarini belgilashda lozim bo'ladi. N.Vinerning ta'limoti bo'yicha, axborot tashqi dunyodan olingan va unga moslashish jarayonida mazmunning belgilanishi hisoblanadi. K.E. Shannon esa, axborot, bu kommunikatsiya va aloqa jarayonida bartaraf etiladigan noaniqliklarni belgilash, deb ta'kidlaydi. I.M.Yaglom, axborotga tanlovning ehtimoligini ta'minlovchi vosita sifatida qaragan. Ko'rinib

turibdiki, axborot va uning xavfsizligini shaxs xususiyatlarini inobatga olgan holda ta'minlash fanda o'z tarixiga ega ekanligini namoyon etadi.

Qachonlardir ilohiy ma'no kasb etgan so'z, uning qudrati bugungi kunga kelib, dunyo taqdirini hal qilishda eng asosiy rol o'ynaydigan kuchli vosita maqomiga ko'tarildi. Fan-texnika inqilobidan keyin kommunikatsion texnologiyalar hamda axborot infratuzilmalarining katta tezlikdagi taraqqiyoti, xususan, televideniya va internetning paydo bo'lishi hamda uning qisqa vaqt ichida ijtimoiy hayot tarziga chuqur kirib borishi axborotni eng qimmat tovarga aylantirdi.

Darhaqiqat, globallashtirish va integratsiyalashuv sharoitida oltin, platina, javohirdan ko'ra ko'proq qiymatga ega bo'lgan axborot jahon bozoridan munosib joy oldi. "Kim axborotga egalik qilsa, u dunyoni boshqaradi" qabilidagi fikrlarning bot-bot esga olinayotgani ham bejiz emas. Bundan 4-5 asr oldin jahonda yetakchilik qilish uchun qo'sh insoni, qurol-yarog' arsenali, hatto dengizdagi kemalar, umuman, harbiy salohiyatning ahamiyatli edi. Globallashtirish jarayonining yirik namoyondalaridan biri Jorj Modelskining ta'biri bilan aytganda, moziyda moddiy-materialistik mezonlar bo'yicha g'egemonlik darajasi ayni shu mamlakatning qudratini belgilaydi.

V.G. Grachevning so'zlariga ko'ra, dunyo bozorida axborotning eng qimmat tovarga aylanishida o'ynaydigan va "o'rgimchakto'ri" – internet roli juda katta hisoblanadi.

Aslini olganda, axborot tushunchasi dunyoqarashni ifodalovchi barcha bilimlar sohasi qadimdan mavjud bo'lgan. Uning jadallik bilan o'sishi hamda kompyuter texnologiyalarining rivojlanishi esa, o'zi shundoq ham tezkorlik bilan o'sib borayotgan tig'iz axborotlashgan jamiyat nazariyasini maydonga keltirdi. Shunday qilib, yalpi axborotlashtirilgan tizimni dunyoga kelishi millatlar, xalqlar va butun insoniyat taqdirini bir-biriga uzviy bog'ladi.

O'z navbatida, axborot olish, uni ishlash, saqlash va tarqatish texnologiyasining tasavvur qilib bo'lmaydigan darajadagi taraqqiyoti bugun jiddiy tashvish tug'dirayotganini ham alohida ta'kidlash joiz. Zero, eng so'nggi avlod kompyuterlari har soniyada ikki milliardgacha vazifani bajara oladi. Axborot texnologiyasining ana shunday mo'jizasi tufayli kishi er yuzining xohlagan nuqtasidagi odam bilan soniyalar

ichida aloqa o'rnatishi, o'zini qiziqtirgan savollarga bir zumda javob topishi mumkin. Ana shu holatning o'zi inson faoliyatini, tafakkur tarzini, axloq meyorlarini, olamga munosabatlarini, yaxlit olganda yangi yuz yillikdagi insoniyat hayoti va taqdirini ifoda etadi. Boshqacha qilib aytganda, XXI asr sivilizatsiyasi axborot huruji, axborot-psixologik urushi qiyofasida o'zini namoyon etmoqda.

Ma'lumki, har bir fuqaro o'z shaxsiy nuqtai nazari, qarashlari, ma'naviy-ma'rifiy, axloqiy-ruhiy imkoniyatlari doirasidagina faoliyat ko'rsatadi, o'z olami hududida yashaydi va tashqi olamga o'z aqli doirasida munosabat bildiradi. Har bir individ mustaqil inson sifatida tabiiy-biologik kamolotidan va ruhiy ehtiyojidan kelib chiqib, o'ziga mos axborotni qabul qiladi, tahlil etadi. Mushohada va tahlillar asosida shaxsiy xulosasiga ega bo'ladi. Natijada mazkur shaxs u yoki bu tarzdagi nuqtai nazarini shakllantiradi.

Demak, har qanday axborotning mazmuni, mohiyati, ta'sir etish darajasi, jamiyatga foydali yoki zararliligi, kishini ezgulikka yoki yovuzlikka da'vat etishi bilan shaxs, jamiyat, davlat mutanosibligiga ijobiy yoki salbiy ta'sir etadi. Ana shu jihatdan qaraganda, o'smirlarni axborot xurujlaridan asrashishlarida psixologik xavfsizlikning roli yana ham oshadi.

Adabiyotlar ro'yxati:

1. Mo'minov A. G. O'zbekiston: axborotlashgan jamiyat sari. – T.: “Turon zamin ziyo”. 2013. 95-97-betlar.
2. Лисичкин В.А. Третья мировая информационно–психологическая война. - Москва: “Bookap”, 246с.
3. Роцин С.К., Соснин В.А. Психологическая безопасность: новый подход к безопасности человека, общества и государства // Российский монитор. 1995. № 6. – 36 с.
4. Грачёв Г. Личность и общество информационно-психологическая безопасность и психологической защиты. – Москва: Изд-во РГНФ. 2003. – 223 с.
5. Доценко Е.Л. Психология манипуляции: феномены, механизмы и защита. – М:Изд-во МГУ. 1997. – 344 с.
6. Щерба Н.Н. Безопасность человека. Безопасность общества. –СПб. Terra Fantastica. 1995. – 110 с